

AQUAPONIA E SEGURANÇA ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM EM INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aline Claro de Oliveira¹
Ana Flávia Mendonça Santana²
Dionir Dias de Oliveira Andrade³
Julya Belchior Jácome⁴
Wilson Maia da Silva Filho⁵

¹Docente no curso de Agronomia – Uniube, alineclarodeoliveira@gmail.com

²Bolsista BDCTI, nível I (FAPEMIG APQ-01203-23) – Uniube, anaf11santana@gmail.com

³Coordenadora da Unitecne – Universidade de Uberaba, unitecne@uniube.br

⁴Bolsista FINEP (Convênio 0495.23) – Uniube, bolsistafapemig.unitecne@uniube.br

⁵Bolsista BDCTI, nível I (FAPEMIG APQ-01203-23) – Uniube, wmarqurb@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15311843

Resumo

Este artigo apresenta os resultados parciais da implantação de um sistema de aquaponia na Casa Isabel Aparecida do Nascimento, instituição de acolhimento vinculada ao Instituto Municipal Antidrogas (IMAD), em Uberaba (MG). A iniciativa visa promover a segurança alimentar, o uso racional da água e a formação profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade. A metodologia adotada seguiu os princípios do Sistema Familiar de Aquaponia em Canaletas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), utilizando tanques de criação de peixes, filtros biológico e decantador em bombonas de 240 L, e canaletas em PVC para cultivo de hortaliças. O projeto foi adaptado para dispor as canaletas de cultivo em uma estrutura metálica vertical com capacidade para 12 canaletas de 2,80m cada. Os primeiros resultados demonstram o potencial produtivo e educativo do sistema, com expectativa de produção mensal de 5 a 6 kg de peixes e hortaliças folhosas, como alface, em ciclos escalonados. A ação envolve parcerias com instituições de ensino, órgãos públicos e a sociedade civil, mostrando-se replicável em outras instituições sociais. Os dados obtidos reforçam que a aquaponia é uma tecnologia social eficaz para integrar sustentabilidade, educação ambiental e geração de oportunidades.

Palavras-Chaves: Agricultura Urbana; Educação Ambiental; Segurança Alimentar; Tecnologia Social; Populações em Situação de Vulnerabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A busca por alternativas sustentáveis de produção de alimentos tem impulsionado a adoção de tecnologias integradas, como a aquaponia — sistema que combina a criação de peixes com o cultivo de hortaliças em um circuito fechado de recirculação de água.

Em 2024, a Incubadora de Empresas da Universidade de Uberaba (Unitecne) aprovou no Edital da Água da Mosaic Fertilizantes, o projeto denominado Aquaponia: uso racional da água em um sistema sustentável de produção integrada de peixes e hortaliças hidropônicas, a ser realizado na Casa Isabel Aparecida do Nascimento, unidade vinculada ao Instituto Municipal Antidrogas (IMAD), visando promover a segurança alimentar e nutricional de meninas, adolescentes e demais mulheres atendidas pela instituição, proporcionando a produção de proteína animal e hortaliças saudáveis.

A aquaponia como dita, é uma técnica inovadora, que consiste na produção integrada de peixes e hortaliças, tratando-se de um sistema de fácil operação e completo, com baixo consumo de água e uma produção de alimentos menos impactantes ao meio ambiente (Carneiro *et al.*, 2016).

A aquaponia tem se espalhado principalmente em todo o mundo por meio de produtores em pequena escala, geralmente em ambiente doméstico, sendo amplamente conhecida pelo termo em inglês “*Backyard Aquaponics*”, que significa “Aquaponia de Quintal” (Hundley & Navarro, 2013).

Segundo Rakocy *et al.*, (2006), a aquaponia oferece uma série de benefícios por ser uma modalidade de cultivo integrado, onde uma segunda cultura aproveita os subprodutos de uma primeira cultura em seu benefício e em benefício do meio.

A água é o elemento essencial em um sistema aquapônico. Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), compreender a manutenção de sua qualidade, a disponibilização dos macro e micronutrientes para as plantas e o fornecimento de oxigênio aos peixes é fundamental. Parâmetros como temperatura, pH, nitrogênio total (incluindo nitritos e amônia tóxica) e condutividade devem ser constantemente monitorados para garantir o equilíbrio do sistema. Cada um desses fatores influencia de maneira distinta a interação entre peixes, plantas e bactérias, tornando essencial o entendimento de seus efeitos no funcionamento da unidade, portanto a seleção de peixes e plantas compatíveis com as condições ambientais é essencial para o sucesso do sistema (FAO, 2014).

Em um sistema de aquaponia residencial, a escolha adequada das espécies de plantas e peixes é essencial e crucial para garantir a eficiência e equilíbrio do sistema. A espécie de peixe selecionada deve ser capaz de tolerar elevadas densidades de estocagem e a manejos frequentes,

além de possuir uma boa resistência e aceitação à uma dieta variada e de crescimento rápido. A tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) é uma das escolhas mais populares e escolhidas, pois apresenta todas as exigências mencionadas, sendo um peixe rústico e resistente, com bom valor comercial. Quanto às plantas, além de considerar a compatibilidade entre os peixes e as plantas selecionadas, a seleção também deve levar em consideração espécies que crescem rapidamente, têm baixo consumo de nutrientes específicos e se desenvolvem bem nas condições proporcionadas pelo sistema instalado (Embrapa, 2015).

Conforme FAO (2014) dita, a temperatura ideal para sistemas aquapônicos varia entre 18 e 30 °C, devendo ser ajustada conforme as espécies cultivadas, pois as bactérias se desenvolvem bem em toda essa faixa. O pH deve ser mantido entre 6 e 7, em um nível levemente ácido, para favorecer o equilíbrio biológico. Em um sistema plenamente funcional, com biofiltração eficiente, as concentrações de amônia e nitrito devem permanecer próximas de zero, não ultrapassando 0,25–1,0 mg/l. Os biofiltros têm a função de converter quase toda a amônia e o nitrito em nitrato, evitando seu acúmulo no ambiente aquático.

Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados parciais da implantação de um sistema de aquaponia na Casa Isabel Aparecida do Nascimento, unidade vinculada ao Instituto Municipal Antidrogas (IMAD) em Uberaba, MG, além de abordar os impactos na produção sustentável de alimentos e no uso racional da água a partir da implantação de sistemas de aquaponia em instituições de assistência social.

2. METODOLOGIA

2.1 Estrutura e localização

O projeto está sendo desenvolvido na Casa Isabel Aparecida do Nascimento, unidade vinculada ao Instituto Municipal Antidrogas (IMAD), localizada no bairro Amoroso Costa, município de Uberaba (MG). O IMAD é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 2006 e que é mantenedora ainda da Casa Madre Teresa de Calcutá que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica ou de dependência química e da Casa Santa Gianna Beretta Molla que acolhe mulheres em situação de rua. Todas as unidades mantidas pelo IMAD estão localizadas em um mesmo complexo, dividido por muros internos e entradas independentes.

A Casa Isabel Aparecida do Nascimento atua como casa de acolhimento para 20 meninas e adolescentes do sexo feminino, com idades entre 12 e 18 anos, em situação de risco pessoal e social, oferecendo atendimento 24 horas por dia, assegurando-lhes proteção provisória excepcional e transitória, resguardando-lhes a integridade física e psíquica. É responsável por fornecer condições adequadas para estudo, lazer, higiene pessoal e 05 refeições ao dia. Mantém

uma estreita relação com todas as egressas da casa e continua a prestar assistência em tudo que é possível.

O espaço físico da instituição conta espaço que possibilita a implantação do sistema de aquaponia, no qual foi utilizado uma área de 10m². A proposta contempla a implantação de boas práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2, 5, 6 e 8, com foco na produção sustentável de alimentos e gestão eficiente de recursos hídricos.

2.2 Construção, instalação e operacionalização do sistema de aquaponia

O sistema a ser implantado na Casa Isabel Aparecida do Nascimento será baseado na proposta da Circular Técnica 81 da Embrapa, que apresenta o Sistema Familiar de Aquaponia em Canaletas, validado no Laboratório de Pesquisa em Aquaponia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju – SE (Carneiro *et al.*, 2016), originária de em um documento técnico publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) (Somerville *et al.*, 2014).

Esse modelo foi desenvolvido para atender famílias brasileiras com produção de hortaliças e peixes em pequena escala, utilizando tecnologias acessíveis, de fácil operação e baixo custo. Além dos benefícios produtivos, este modelo foi escolhido por sua viabilidade técnica, reprodutibilidade em ambientes urbanos e institucionais, e por possibilitar interação educativa e formativa, especialmente com adolescentes em situação de acolhimento institucional.

O sistema será do tipo acoplado, com recirculação de água contínua entre os compartimentos. Os componentes principais são:

- Tanque de criação de peixes com capacidade de 1.000 L, construído com container do tipo IBC (intermediate bulk container) adaptado, que receberá a água do sistema e os peixes da espécie tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*);
- Filtro decantador, feito com tambor plástico de 240 L, responsável pela retenção dos sólidos (fezes e restos de ração);
- Filtro biológico, também com tambor de 240 L, preenchido com argila expandida, onde ocorre a colonização de bactérias nitrificantes dos gêneros *Nitrosomonas* e *Nitrobacter*, fundamentais para a conversão da amônia em nitrato, que será absorvido pelas plantas;
- Canaletas de cultivo compostas por tubos de PVC de 75 mm e 100 mm de diâmetro, dispostas em uma estrutura metálica vertical de 1,5m de altura com leve inclinação para escoamento da água e capacidade para 12 canaletas, com 2,80m cada. As canaletas de 75 mm serão usadas para hortaliças de pequeno porte (ex.: alface, agrião, espinafre),

enquanto a de 100 mm poderá abrigar culturas de médio porte (ex.: couve, pimenta, tomate);

- Bandejas de sementeira reutilizáveis, posicionadas sobre o tanque de peixes, onde serão iniciadas as mudas em substrato de areia lavada com argila expandida;
- Sistema de bombeamento e aeração, com bomba submersa de 3.500 L/h, mangueiras de abastecimento e compressor de ar com temporizador, garantindo a oxigenação da água e sua circulação por todos os compartimentos.

A área de Arquitetura, juntamente com o Uniube Maker, foi responsável pela elaboração do projeto, construção e acompanhamento da instalação do sistema de aquaponia. O Uniube Maker é um espaço de prototipação de produtos e processos equipado com diversas máquinas e equipamentos. O fluxograma de construção do sistema de aquaponia está representado na Figura 1 e Quadro 1.

Figura 1 - Fluxograma de construção do sistema de aquaponia

Fonte: Autores (2025).

Quadro 1 - Guia de montagem de sistema de aquaponia

1º Passo: Preparação do Filtro Biológico

- Utilize um tambor plástico opaco de 240 litros (preferencialmente azul escuro ou preto por dentro).
- Certifique-se de que o tambor esteja completamente limpo e higienizado, sem resíduos tóxicos.
- Pinte a parte externa com tinta clara (branca ou bege) para reduzir o aquecimento solar.
- No interior, coloque cerca de 50 litros de argila expandida, previamente lavada. Esse material serve como meio para as bactérias nitrificantes, responsáveis pela conversão de amônia em nitratos úteis para as plantas.

2º Passo: Instalação da Bomba de Água

- Faça um furo de 5 cm de diâmetro próximo à tampa do tambor (na parte superior lateral).
- Instale a bomba submersa (recomendada: 70W, vazão de 3.500 L/h) a aproximadamente 15 cm do fundo do tambor.
- Passe a mangueira de saída e o cabo elétrico por esse furo, e utilize vedação com silicone ou borracha para evitar vazamentos.
- Conecte a mangueira de saída da bomba ao sistema de cultivo (bandejas ou canaletas).

3º Passo: Bandejas de Semeadura

- Utilize quatro bandejas plásticas de 40 cm x 60 cm x 14 cm (L x C x A), para germinação das mudas.
- Estas bandejas podem ser posicionadas fora do sistema hidráulico, sendo usadas apenas para iniciar o crescimento das plantas.
- Após o crescimento inicial, as mudas são transferidas para as canaletas de cultivo.
- Nota: Caso opte por manter as bandejas integradas ao sistema, conecte-as ao sistema de irrigação com mangueira de 20 mm e registro de vazão.

4º Passo: Tanque de Peixes

- Utilize um IBC (intermediate bulk container) de 1.000 litros como tanque principal.
- A parte externa deve ser pintada com tinta escura (para bloquear luz) e depois com tinta clara por cima (para minimizar o aquecimento).

- Instale um sistema de aeração com compressor e pedras difusoras para manter o oxigênio dissolvido ideal para os peixes.
- Posicione o tanque de peixes abaixo das canaletas de cultivo, permitindo que a água drenada retorne naturalmente por gravidade.

5º Passo: Filtro Decantador

- Instale um tambor (ou recipiente similar) ao lado do tanque de peixes, para funcionar como filtro decantador (remover resíduos sólidos).
- Deve conter divisórias ou sistema de separação que reduza a velocidade da água e permita a sedimentação de partículas.
- Inclua uma válvula de purga no fundo do tambor para retirada periódica do lodo acumulado.
- A saída do decantador deve estar conectada ao filtro biológico, completando o ciclo da água.

6º Passo: Montagem das Bandejas de Semeadura

- Conexão da Bomba: Conecte a mangueira da bomba de água às bandejas de semeadura, usando um registro de vazão para controlar a quantidade de água.
- Posicionamento das Bandejas: Eleve as bandejas para que fiquem acima do nível do tanque de peixes, permitindo que a água escoe por gravidade.
- Dreno nas Bandejas: Faça furos na base das bandejas para permitir que a água drenada escorra para o tanque de peixes.
- Retorno ao Sistema: A água que passa pelas bandejas retorna ao tanque de peixes, fechando o ciclo sem a necessidade de uma bomba adicional.

7º Passo: Canaletas de Cultivo dos Vegetais

- Use 6 tubos de PVC para fazer 12 canaletas de 75 mm de diâmetro para hortaliças de pequeno porte (ex: alface, rúcula, espinafre), com 3 metros de comprimento dispostos paralelamente em uma estrutura metálica vertical.
- Instale copos de cultivo (net pots) com substrato inerte (argila expandida ou lã de rocha).
- A água bombeada entra pelas canaletas, flui por gravidade, passa pelas raízes e escorre para o tanque dos peixes.

- Do tanque, a água vai para o filtro decantador, depois para o filtro biológico, e assim fecha o ciclo.

Fonte: Adaptado de Carneiro *et al.* (2016).

A alimentação dos peixes será feita com ração extrusada, rica em proteína (30% a 35%), entre 1 a 3 vezes ao dia. A semeadura das hortaliças será realizada semanalmente, com transplantes escalonados para garantir continuidade produtiva e equilíbrio no sistema.

A montagem do sistema permitirá a produção estimada de 5 a 6 kg de peixes por mês, e cerca de 15 unidades semanais de hortaliças folhosas, após o período de equilíbrio inicial (cerca de 6 meses de funcionamento). A água será recirculada continuamente e o sistema será alimentado com água de chuva, coletada por meio de estrutura de captação e armazenada para reuso.

As atividades a serem desenvolvidas contarão com o apoio direto de professores e alunos da Universidade de Uberaba (Uniupe), envolvendo práticas extensionistas em diversas áreas. Os cursos de Agronomia e Zootecnia contribuirão com orientações específicas sobre aquaponia, produção aquícola e hidroponia.

A Empresa Júnior Meet Jr, também é parceira no projeto, atuando na capacitação dos membros da Organização da Sociedade Civil (OSC) na área de gestão. O Laboratório Multiusuário de Engenharia Química também desempenhará um papel fundamental, oferecendo suporte em análises e treinamentos relacionados aos parâmetros físico-químicos do sistema de aquaponia.

Além disso, a comunidade local será mobilizada e sensibilizada para participar ativamente das ações de capacitação e desenvolvimento do projeto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implantação do sistema de aquaponia na Casa Isabel Aparecida do Nascimento representa um avanço significativo em direção à sustentabilidade, segurança alimentar e educação ambiental em contextos de acolhimento institucional. De acordo com Lora *et al.* (2024), sistemas aquapônicos podem reduzir em até 90% o consumo de água quando comparados aos sistemas agrícolas tradicionais, além de permitirem a produção integrada em áreas reduzidas, como ambientes urbanos e institucionais.

Durante a instalação, observou-se o engajamento das adolescentes acolhidas e da equipe gestora da instituição, o que fortalece a proposta educativa do projeto. Essa dimensão educativa é destacada por Souza *et al.* (2022), que relatam que sistemas aquapônicos

implementados em escolas possibilitam integração com disciplinas como biologia, química e matemática, promovendo aprendizagem interdisciplinar e significativa.

Um aspecto inovador apresentado na execução deste projeto foi a adaptação do projeto da Embrapa, que apresenta o suporte para as canaletas na horizontal, e este apresenta o suporte na vertical, podendo ser implantado em instituições com menos espaços disponíveis (Figura 2 e 3).

Figura 2 - Projeto adaptado do sistema de aquaponia para o modelo vertical.

Projetado por: Silva Filho (2025).

Figura 3- Sistema de aquaponia vertical.

Fonte: Autores (2025).

Além do aspecto pedagógico, os impactos produtivos são igualmente relevantes. Projetos semelhantes apontam que o sistema pode gerar de 5 a 6 kg de peixe por mês, como

verificado por Silva *et al.* (2020) ao utilizar a espécie tambaqui (*Colossoma macropomum*) em sistema de recirculação de água, com desempenho zootécnico satisfatório, conversão alimentar de 1,8 e crescimento médio de até 67 g em menos de três meses. Complementarmente, Oliveira *et al.* (2022) destacam que a redução da densidade de peixes contribui para um crescimento mais acelerado, o que será considerado nos ciclos de produção deste projeto.

Quanto à produção vegetal, as hortaliças folhosas, como alface, apresentaram maior desenvolvimento em comparação com outras espécies, conforme registrado por Souza *et al.* (2022) e Mendonça *et al.* (2020), sendo ideais para sistemas com espaço e recursos limitados. Ferreira *et al.* (2020) também observaram bom desempenho com alface e tilápia, obtendo peso médio final de 352 g por peixe e rendimento vegetal adequado, mesmo em sistemas alternativos como escadas.

Heimbach *et al.* (2022) ressaltam que a aquaponia, além de seus benefícios ambientais, contribui para a redução de resíduos e para o reaproveitamento eficiente dos nutrientes, proporcionando um ciclo fechado produtivo e sustentável — princípios que fundamentam este projeto e estão sendo replicados com sucesso na realidade da instituição social Casa Isabel Aparecida do Nascimento (Figura 4).

Figura 4 - Sistema de aquaponia em processo de implantação na Casa Isabel Aparecida do Nascimento.

Fonte: Autores (2025).

Portanto, os resultados parciais reforçam que o modelo aquapônico implantado possui alto potencial de replicabilidade, com impacto direto na autonomia alimentar da instituição, no uso racional da água e na capacitação das adolescentes envolvidas.

Este projeto representa um passo significativo em direção ao desenvolvimento sustentável e empoderamento das jovens, promovendo uma transformação positiva em suas vidas e no meio ambiente e possui potencial para se tornar um modelo na produção de alimentos de forma sustentável e uso racional da água, o projeto pode ser replicado em outras instituições

sociais, escolas urbanas e rurais devido à sua fácil implementação, baixo custo e impacto positivo na segurança alimentar e educação ambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de implantação do sistema de aquaponia na Casa Isabel Aparecida do Nascimento evidencia que tecnologias sustentáveis de produção de alimentos podem ser adaptadas com sucesso a contextos institucionais de acolhimento, promovendo não apenas segurança alimentar, mas também inclusão social, capacitação profissional e empoderamento de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com resultados promissores em termos de produtividade, gestão eficiente da água e envolvimento comunitário, o projeto apresenta alto potencial de replicabilidade, podendo ser adotado em escolas públicas, centros de acolhimento, áreas urbanas e rurais com infraestrutura limitada. A combinação entre inovação técnica, propósito educativo e viabilidade econômica torna a aquaponia uma ferramenta eficaz para a transformação social e ambiental. Durante sua execução, serão produzidos materiais didáticos e científicos que contribuirão para disseminar as boas práticas desenvolvidas, fortalecendo a cultura da sustentabilidade e inspirando novas iniciativas em diferentes regiões. Assim, o projeto avança não apenas como uma ação pontual, mas como um modelo de impacto e transformação para políticas públicas e ações de responsabilidade social.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade de Uberaba (UNIUBE); à Casa Isabel Aparecida do Nascimento, à Mosaic, ao Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) APQ 01203-23; à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) Convênio 0495.23.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, P. C. F.; MARIA, A. N.; FUJIMOTO, R. Y.; NUNES, M. U. C. **Sistema familiar de aquaponia em canaletas**. Aracaju, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2016. 16 p. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Circular técnica, 81).

DALAZEN, G. B. et al. Avaliação econômica do sistema de aquaponia familiar em Santarém, oeste do Pará. **Agroecossistemas**, v. 11, n. 2, p. 40–56, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18542/ragros.v11i2.9077>.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Produção integrada de peixes e vegetais em aquaponia**. Aracaju, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2015. (Documentos, 189).

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. **Small-scale aquaponic food production: integrated fish and plant farming**. Rome: FAO, 2014. (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 589).

HUNDLEY, G. C.; NAVARRO, R. D. Aquaponia: a integração entre piscicultura e a hidroponia. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS)**, v.3, n.2., p.52-61, dez., 2013. DOI: <https://doi.org/10.21206/rbas.v3i2.218>.

FERREIRA, M. W. et al. Sistema de aquaponia em escada: estudo de caso. **PUBVET**, v. 14, n. 1, a500, p. 1–9, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31533/pubvet.v14n1a500.1-9>.

HEIMBACH, N. da S. et al. Aquaponia como alternativa de sustentabilidade para organismos aquáticos. Extensio: **Revista Eletrônica de Extensão**, v. 19, n. 43, p. 136–143, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5007/1807-0221.2022.e75517>.

LORA, J. et al. Da hegemonia aquapônica: Um convite à prática. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 8, e13513846594, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i8.46594>.

MENDONÇA, W. C. B. et al. Produção de massa verde e ganho em peso de peixes ornamentais em mini sistema doméstico de aquaponia. **Agrarian**, v. 13, n. 50, p. 529–535, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30612/agrarian.v13i50.11300>.

OLIVEIRA, G. F. de et al. Produção integrada de tambaqui com hortaliças em residência urbana. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, e51811831189, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.31189>.

RAKOCY, J. E.; MASSER, M. P.; LOSORDO, T. M. **Recirculating aquaculture tank production systems: aquaponics: integrating fish and plant culture**. Southern Regional Aquaculture Center – SRAC, Oklahoma, v. 454, 1-16 p, nov. 2006.

SILVA, T. B. F. et al. Criação de tambaqui associado à hidroponia em sistema de recirculação de água. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, e543997543, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7543>.

SOUZA, J. S. S. de et al. A aquaponia como ferramenta didático-metodológica no ensino de ciências e matemática: experiências e propostas didáticas no contexto amazonense. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 15, p. 1–20, 2022. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect>.